

SANGARDAK DARYOSI HAVZASIDA TARQALGAN HAPLOPHYLLUM JUSS TURKUMI VAKILLARINING TARQALISH AREALI

Asadova F.F

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7439701>

Annotatsiya. Sangardak daryosi havzasida tarqalgan *Haplophyllum* Juss. turkum turlarining fitotsenologiyasi, dorivorlik xususiyatlari va botanika-geografik rayonlar bo'yicha taqsimlanishini o'rganildi.

Kalit so'zlar: *Haplophyllum* Juss., Sangardak daryosi havzasi, rutadoshlar oilasi, morfologiya, biologik statistika, *Origanum tyttanthum* Gontsch.

АРЕАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА HAPLOPHYLLUM JUSS, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В БАССЕЙНЕ РЕКИ САНГАРДАК

Аннотация. *Haplophyllum* Juss распространён в бассейне реки Сангардак. Изучены фитоценология, лечебные свойства и распространение по ботанико-географическим районам видов серии.

Ключевые слова: *Haplophyllum* Juss., бассейн реки Сангардак, семейство брюквенных, морфология, биологическая статистика, *Origanum tyttanthum* Gontsch.

DISTRIBUTION AREA OF REPRESENTATIVES OF THE HAPLOPHYLLUM JUSS FAMILY DISTRIBUTED IN THE SANGARDAK RIVER BASIN

Abstract. *Haplophyllum* Juss, distributed in the Sangardak river basin. Phytocenology, medicinal properties and distribution of botanical-geographic regions of species of the series were studied.

Key words: *Haplophyllum* Juss., Sangardak river basin, family of rutabagas, morphology, biological statistics, *Origanum tyttanthum* Gontsch.

KIRISH

Surxondaryo viloyati o'simliklar qoplami turli-tuman bo'lib; cho'l, adir, to'qay, kichik o'rmon, tog' cho'qqilarigacha bo'lgan balandliklarda keng tarqalgan. Sangardak daryosi va uning atrofi o'ziga xos subtropik iqlimga ega bo'lishi, yovvoyi o'simlik turlarining xilma-xilligini bilan ajralib turadi. Bu hududning xarakterli geologik xususiyati - qisman paleogen davrida hosil bo'lgan rang-barang o'simliklarning keng tarqalganligidir.

Dunyo miqyosida bugungi kunda o'simliklardan dorivor moddalarni ajratib olish, ularning kimyoviy tuzilishi va biologik faolligini aniqlash hamda ularni amaliyotga tadbiiq etish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Markaziy Osiyo, shuningdek O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida ham o'simlik qoplami keng doirada o'rganilyapti. Bu hududning ko'pchilik o'simliklari yovvoyi holda o'sib ilmiy jixatdan yetarli darajada o'rganilmagan. Bular orasida shunday o'simliklar borki ulardan xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida foydalanish mumkin. Masalan, tibbiyotda bo'yoqli va dorivor moddalar olishda asalarichilikda manzarali o'simliklar sifatida va boshqa sohalarda.

Haplophyllum Juss. turkumi asosan tog' oldi, olajinsli, o'rmonli tog'yonbag'irlari va jarliklarda, qumli va qumloq joylarda, tog' etaklaridagi rang- barang jismlarning qoldiqlarida, tekislik va tog' oldi, qumli va mayin tuproqli joylarda o'sadi. Ushbu turkum vakillari asosan O'zbekistonning Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Farg'ona, Qashqadaryo va Surxandaryo

viloyatlardagi adirlar, tog' etaklari va o'rta qismidagi yonbag'irlarda o'sadi. Ko'pchilik olimlarning O'rta Osiyoning tog'li qismidagi maxalliy florasida olib brogan izlanishlarida ushbu turkumga oid tur soni va tuzilishi haqida qisqacha malumotlar keltirib o'tilgan.

Toshbaqao't- *Haplophyllum* Juss. Rutadoshlar- oilasiga kiruvchi ushbu o'simlik Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, turkum turlari Yer yuzida 70 dan ortiq (Ashfaq et al. 2020) Eron florasida 25 tur (Zohary 1973, Manafzadeh et al. 2014), Afg'oniston 12 turi (Podlech, 2012), O'rta Osiyoda 20 turi (Kovalevskaya, 1983), jumladan O'zbekiston florasida 16 turi (Vvedenskiy, 1959), Tojikiston florasida 14 turi (CHukavina, 1981), Turkmaniston florasida 11 turi (SHishkin, 1950), Qozog'iston florasida 10 turi (Pavlov, 1963), Qirg'iziston florasida 6 turi (Nikitina, 1957) turi tarqalgan.

Toshbaqao't (*Haplophyllum*) turkumi, ko'p yillik o't, kosacha va toj barglari beshtadan, changchisi 10 ta, mevasi 5 uyali ko'sakcha. Bu turkumning O'zbekiston uchun xarakterli bo'lgan, loy tuproqli cho'l va quyi adirda o'sadigan *N. Pedicellatum*, qum tuproqli cho'lda o'suvchi — *N. Ramosissimum* gipsli cho'l uchun xos *Obtisifolium*, qizil tuproqli tog' yonbag'irlarida tarqalgan *N. bucharicum*, *H. foliosum*, *H. leptomerum* singari turlarini ko'rsatish mumkin. Bo'yi *Haplophyllum* Juss. 30 - 70 sm, poyasi yuqori qismidan shoxlangan. Bargi tolning bargiga o'xshash uzunchoq, tekis qirrali. Guli sariq, poya va shoxlar uchida qalqonsimon to'pgul hosil qiladi. Mevasi 4 chanoqli ochilmaydigan ko'sakcha. May — iyunda gullaydi, avgustda urug'i pishib yetiladi.

O'rta Osiyoning tog'li qismidagi mahalliy floralarda olib borilgan floristik va geobotanik izlanishlarda turkum turlarining soni va ular to'g'risida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan xolos, Lekin xozirga qadar O'zbekistonda florasida tarqalgan turkum turlari geografiyasi, taksonimiyasi, ekologiyasi va fitotsenologiyasi ustida maqsadli tadqiqotlar olib borilmagan, olib borilgan yagona tadqiqot ishi turkumni ayrim turlarining reprodaktiv biologiyasiga bag'ishlangan xolos. Biz uning dorivorlik va foydali xususiyatlarini inobatga olib, Sangardak daryosi havzasida tarqalgan *Haplophyllum* Juss. turkum turlarining zamonaviy konspektini tuzishni, tarqalgan hududlar tavsifi va fitotsenologiyasi, dorivorlik xususiyatlari va botanik-geografik rayonlar bo'yicha taqsimlanishini o'rganishni maqsad qildik.

TADQIQOT METODIKASI VA USULLARI

Tadqiqot ishi floristikada keng qo'llanilib kelinayotgan klassik hamda zamonaviy metodlardan foydalanildi. Dala tadqiqotlari 2022-yilning mart oyidan avgust oyiga qadar amalga oshirildi. Dala tadqiqotlarida A.I. Tolmachev [Tolmachev, 1987], B.A. Yurtsev [Yurtsev, 1981], A.V.Sherbakov, S.R. Mayorovlar [Sherbakov va boshqalar, 2005] tomonidan ishlab chiqilgan metodlardan foydalanilgan holda olib borildi.

O'simlik turlarining hayotiy shakllarini aniqlashda S. Raunkier (1934), I.G. Serebrakov (1962) klassifikatsiyalaridan foydalanildi [.....]. S. Raunkier tasnifiga ko'ra, o'simlikning yangilanib turadigan organlarining joylashishiga va noqulay sharoitlarga moslashishiga ko'ra, I.G. Serebrakov tasnifiga ko'ra, ekologik-morfologik tasnif asosida aniqlandi.[2.50;30]

TADQIQOTNING NATIJALARI

2020-2022 yillarda davomida bevosita olib borilgan dala tadqiqotlarimizda turkum turlari okrugning deyarli ko'p qismida, jumladan asosan adir va tog' oldi mintaqalarda uchradi.

2021 yilning aprel oyida O'z.F.A. Botanika instituti olimlari va ilmiy xodimlari bilan birgalikda Sangardak daryosi havzasi atrofida ilmiy ekspeditsiya uyushtirdik. Bu hududning boshqa

hududlarga nisbatan o'simliklar dunyosiga boyligi bilan ajralib turardi. Bu hududda Haplophyllum Juss turkumi turlarini bir nechta turini uchratik va gerbariy tayyorlash uchun yig'ib oldik.

Toshbaqo'tlar bilan bir qatorda birqancha o'simliklar xam keng tarqalgan ekan. Bular quyidagilar:

Phlomis thapsoides Bunge-Sigirquyruq kabi qo'ziquloq. Gemikriptofit. G'arbiy Pomir Oloy. Tog' oldi gilli va shag'alli. Efemeretum. Efir-moyli, asal-shirali

Origanum tyttanthum Gontsch.- Mayda gulli tog' rayxon. Gemikriptofit. Kopetdog'-tog'li O'rta Osiyo. Tekislik va o'rta tog', toshli, gilli va shag'alli. Shiblyak, archazor. Dorivor, efir-moyli, oziqabop, asal-shirali

Mentha arvensis L. - Dala yalpizi. Gemikriptofit. Qadimiy o'rta yer dengizi. Tekislik va o'rta tog', suvga yaqin ariq, soy va buloqlar atroflaridagi mayda tosh-shag'alli, toshli. Gidrofit. Doriovor

Gagea gageoides- Piyozli boychechak. Kriptofit. Sharqiy-qadimiy O'rta yer dengizi. Quyi va o'rta tog', qoya yoriqlarida mayin tuproqlarda. Efemeretum, shiblyak, archazor. Manzarali

Tulipa korolkovii Regel. - Korol'kov lolasi. Kriptofit. G'arbiy Tiyonshon-Pomir Oloy. O'rta tog', shag'alli, tosh-shag'alli. Efemeretum. Manzarali

Fritillaria bucharicum Regel. - Buxoro jumaguli. Kriptofit. Janubi-g'arbiy Pomiroloy. Tog'oldi va o'rta tog', olajinsli, mayin tuproqli, shag'alli va toshli. Efemeretum. Alkaloidli, manzarali

Crocus korolkowii Mash va Regel. - Korol'kov zafaroni. Gemikriptofit. Sharqiy-qadimiy o'rtaerdengizi. Tog'oldi va yuqori tog', gilli va mayda tuproqli. Archazor, tragakanta. Manzarali, oziqabop,

Iris halophila var. - Sug'd gulsafsari. Kriptofit. O'rtaosiyo. Tog'oldi va o'rta tog', Mayin tuproqli, shag'alli. Antropogen, efemeretum. Alkaloidli, manzarali

Iris khassanovii Tojibaev va Turginov. - Xasanov gulsafsari. Kriptofit. G'arbiypomiroloy. O'rta tog', mayin tuproqli, shag'alli. Petrofit. Manzarali

Allium alexeianum Regel. - Aleksey piyozi. Kriptofit. Janubi-g'arbiy pomiroloy. O'rta va yuqori tog', toshli va shag'alli. Petrofit. Manzarali

Piptatherum platyanthum Nevski.- Kenggulli tog'tariq. Gemikriptofit. Pomiroloy. O'rta va yuqori tog', toshli va tosh-shag'alli va qoya yoriqlarida. Petrofit. Yem-xashak

Avena barbata Pott va Link J. - Soqolli suli. Terofit. Qadimiy O'rta yer dengizi. Tog' oldi, mayin tuproqli. Efemeratum, to'qay, shiblyak, archazor. Yem-xashak

Poa angustifolia L. - Ensizyaproq qo'ng'irbosh. Gemikriptofit. Golarктиk. O'rta va yuqori tog', toshli to'kilmalarda. Petrofit. Yem-xashak

Vulpia ciliata Dumort.- Kiprikli vul'piya. Terofit. SHarqiy-qadimiy o'rtaerdengizi. Tekislik va tog' oldi, lyosli va tosh-shag'alli. Efemeretum. Yem-xashak

Agropyron trichophorum (Link). - Tukli bug'doyiq. Gemikriptofit. Qadimiy o'rtaerdengizi. Tog'oldi va o'rta tog', quruq va mayda toshli va mayin tuproqli. Efemeretum. Yem-xashak (Butun O'rta Osiyo).

Secale cereale L. - Bug'doysimon bug'doyiq. Terofit. Eron-o'rtaosiyo. Tog'oldi va quyi tog', Efemeretum. Oziqabop, yem-xashak, texnik (Butun O'rta Osiyo).

Hordeum brevisubulatum (Trin). - Kaltasanchiq arpa. Gemikriptofit. Sibir–oʻrtaosiyo. Tekislik va oʻrta togʻ, Suvga yaqin ariq, soy va buloqlar atroflari, toshli, mayda tuproqli. Efemeretum. Yem–xashak.

1-rasm. *Haplophyllum latifolium* Kar. Vegetatsiyasining generativ-gullash davri. [Ilmiy-amaliy dala tatqiqotlari mobaynida muallif tomonidan tushirilgan fotosurat].

XULOSA

Sangardak daryosi havzasi florasida tarqalgan *Haplophyllum* Juss. turkum turlarining botanika-geografik rayonlar boʻyicha taqsimlanishini oʻrganildi. *Haplophyllum* Juss. bilan birga oʻsuvchi turlarning biologik xususiyatlari oʻrganildi. Ilmiy adabiyotlar va umumiy tekshiruvlar natijasida toshbaqaoʻt va u bilan oʻsuvchi oʻsimlik turlarining dorivorlik xususiyatlari aniqlandi. *Haplophyllum* Juss. Turkumiga kiruvchi turlarning ekologik xususiyatlari oʻrganildi va Surxondaryoning boshqa togʻ tizmalarida uchrovchi turlar bilan morfologik oʻxshashlik xususiyatlari aniqlandi.

REFERENCES

1. Botirov E.X., Yuldashev M.P., Matkarimov A.D., Malikov V.M. Кумарины, флавоноиды и лигнаны pyati vidov rasteniy roda *Haplophyllum* A. Juss Surgutskiy gosudarstvennyy universitet, Institut ximii rastitelnykh veshchestv im. akad. S.Yu. Yunusova AN RUz700170
2. Djangurazov F.X. Новые местонахождения *Dionysii Gissarskoy* (*Dionysia hissarica* Lipsky) в бассейне р. Sangardak (Западный Гиссар) // *Izvestiya Akademii Nauk Tadzhikskoy SSR*. – Dushanbe: AN TadSSR, 1965. -№1 (18). – S. 43-45.
3. Ibragimov A.J. Flora Surxanskogo zapovednika (xrebet Kugitang):. Dissert. kand. biol. nauk. – Tashkent: 2010. – 160 b.
4. Raunkiaer S. The life form of plants and statisticae plant geography. – Oxford, 1934. □ P. □ 632.
5. Turginov O.T. Boysun botanik-geografik rayoni florasini: Dis. ...kand biol nauk. – Toshkent, 2017. – 296. b.

6. Turginov O.T. Новые дополнения для флоры Юго-Западного Гиссара // О'zbek biologiya jurnali. – Tashkent: Fan, 2014. Maxsus son. – B. 69-71.